

O'ZBEKISTONDA NOMONETAR OMILLARNING INFILYATSIYAGA TA'SIRINI ANIQLASH

Doniyorov Hojiboy Xolmurod O'g'li
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
matematik iqtisodiyot magirtranti

Annotatsiya: Inflyatsiya darajasi iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Uni me'yorda ushlab turish davlat, shu jumladan markaziy bankning vazifasi hisoblanadi. Maqolada nomonetar omillarning inflyatsiyaga ta'siri muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, nomonetar omil, inflyatsion targetlash, pul bozori, QPM va BVAR modellari, INI, import inflyatsiyasi.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 noyabrdagi "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida" PF-5877-sonli Farmoniga [1] muvofiq, ilg'or xorij tajribasiga tayangan holda, inflyatsion targetlash rejimini joriy etish uchun O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Vazirlar Mahkamasining muvofiqlashtirilgan tayyorgarlik ishlarini amalga oshirish vazifasi qo'yildi. Mazkur Farmonga asosan, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun iqtisodiyotni tartibga solishning bozor mexanizmlari va instrumentlarini qo'llashni kengaytirish, shuningdek, pul-kredit siyosati samaradorligini tubdan oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki inflyatsiya darajasini 2021 yilda 10 foizgacha pasaytirish hamda 2023 yilda 5 foiz darajadagi doimiy inflyatsion maqsadni (target) o'rnatish yo'li bilan 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab pul-kredit siyosati mexanizmlarini bosqichma-bosqich inflyatsion targetlash rejimiga o'tkazishni ta'minlash talabi qo'yilgan edi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijlik iqsodchilar Batini va Laxtonlarning fikricha iqtisodiy tizim inflyatsiyani targetlashni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi, deb ishonishgan. Narxlar bozor

tomonidan to'liq tartibga solinishi va iste'mol narxlariga va iqtisodiyotdagi valyuta tebranishlariga haddan tashqari sezgir bo'lmashligi kerak. Bundan tashqari, iste'mol tovarlari narxlarini boshqarsangiz, odatda inflyatsiya nazorati samarasiz bo'ladi. To'liq narxni nazorat qilish zarurati esa maqsadga muvofiq bo'lmashligi kerak, lekin pul- kredit siyosati narx indeksiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi kerak. Ko'pincha hukumat nazorati ostida boshqariladigan tovarlar o'sishi Markaziy banklarning inflyatsiyani targetlashda inflyatsiyani muvaffaqiyatli boshqarish qobiliyatini susaytirishi mumkin; ayniqsa, bu narxlar talab va taklifning asosiy shartlarini hisobga olmagan holda belgilanadi [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ma'lumki iqtisodiyotda tovar va xizmatlar narxlari o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar monetar hamda nomonetar omillarga bo'linadi. Monetar omillarga iqtisodiyotda pul massasi va kreditlar hajmining o'zgarishi ta'sirida o'rta muddatli davrda inflyatsiya darajasining oshishi yoki pasayishiga olib keluvchi xatti-harakatlar kiradi.

Markaziy bank tomonidan amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosati ta'siri bo'lmagan omillar esa nomonetar omillar hisoblanadi. Nomonetar omillarga tashqi iqtisodiy sharoitlar, tarkibiy omillar (raqobat sharoitlari, ishchi kuchi taklifi va sifat ko'rsatkichlari, ishlab chiqarishning texnologik darajasi, transport va logistikainfratuzilmasi), normativ-huquqiy sharoitlar hamda tovar va xizmatlarning ishlab chiqarishdagi taklif omillari kiradi. Nomonetar omillarni 3 turga ajratish mumkin: tashqi iqtisodiy, tarkibiy va o'rta muddatli istiqbolda taklifga ta'sir qiluvchi omillar.

Ichki nomonetar omillar narxlarning shakllanishiga bir martalik yoki tizimli ravishda ta'sir ko'rsatadi. Bularga amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida o'zgaruvchan tarkibiy va institutsional sharoitlar kiradi. Islohotlarning mohiyati, olib borilishi va samaradorligi inflyatsiyaga ham oshiruvchi, ham kamaytiruvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mamlakatda amalga oshirilgan tarkibiy islohotlar, xususan, davlatkorxonalarini isloh qilish, tartibga solinadigan narxlarni erkinlashtirish, tarif va notarif boshqarish siyosatini o'zgartirish va soliq islohotlari natijasida ba'zi tovar va xizmatlar uchun bir martalik inflyatsiyani oshiruvchi yoki inflyatsiyani pasaytiruvchi shoklar vujudga keladi.

Keng qamrovli tarkibiy islohotlarni amalga oshirishda iqtisodiy agentlarning inflyatsion kutilmalarini barqarorlashtirish muhim o‘rin tutadi. Bunda, iqtisodiy ko‘rsatkichlarning keyingi o‘zgarishlari, kutilayotgan natijalari va prognozlari haqidagi ma’lumotlarning shaffofligini oshirish, asosli va ob’ektivligini ta’minlash dolzarb hisoblanadi.

Bundan tashqari, eksport va import sohalarida belgilangan qoidalar, talablar va ularda kutilayotgan o‘zgarishlar, budget kamomadi hamda iqtisodiy faoliyatni tartibga solish, shuningdek, soliqqa tortish bo‘yicha iqtisodiy agentlarni xabardor qilish ham inflyatsion kutilmalarni barqarorlashtiruvchi omil hisoblanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Inflyatsion targetlash rejimida nomonetar omillar ta’sirinikamaytirish uchun quyidagi choralarlarni amalga oshirish kerak deb hisoblaymiz.

1. Tashqi import kanallari orqali mavjud xatarlarni kamaytirish maqsadida ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar importini diversifikatsiyalash, tarif va notarif tartibga solish mexanizmlarini optimallashtirish, import bozorida raqobat muhitini ta’minlash borasida tizimli choralar ko‘rish;

2. Mehnat migratsiyasi rasmiy kanallarini kengaytirish, ularning kasbiy malakasini oshirish, shuningdek, xorijiy davlatlarda mehnatmuhojirlarining huquqlarini himoya qilish va xavfsizligini ta’minlash;

3. Davlat korxonalarida olib borilayotgan islohotlarning samaradorligi yuzasidan qat’iy nazorat o‘rnatish;

4. Monopol korxonalar (davlat va xususiy) mahsulotlari va xizmatlarinaxlarining asossiz oshirilishini oldini olish maqsadida ularning tannarxi shakllanishi shaffofligini ta’minlash;

5. Raqobatbardosh tovarlar va moliya bozorlarida faoliyat yuritadigan xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning ustav kapitalida (fondlari) davlat ishtirokini bosqichma-bosqich qisqartirib borish va ushbu bozorlarda davlat korxonalarini tashkil etishni ta’qiqlash,

6. Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish bozorlarda raqobat muhitini yanada takomillashtirish va xususiy tadbirkorlik huquqlari himoyasini kuchaytirish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 noyabrdagi “Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o‘tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to‘g‘risida” PF-5877-sonli Farmoni.
2. <https://cbu.uz/oz/> - O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki rasmiy sayti.
3. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019 yil 11 noyabr. – O‘RQ-582-son qonun.
4. Jumaev N.X., Absalamov A.T. “Inflyatsion targetlash rejimini qo‘llash makroiqtisodiy barqarorlik va aholi faravonligini ta‘minlashning zaruriy sharti” review.uz – CERR iqtisodiy tahlil jurnali – Toshkent, 2020 yil, yanvar. – 18 bet
5. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida Markaziy bank hisob-kitoblari.
6. “Pul-kredit siyosatining 2021 yil va 2022-2023 yillar davriga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari” Markaziy bank rasmiy sayti www.cbu.uz ma‘lumotlari.